

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849522>

УДК 378.16

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ МЧС РОССИИ

И.Б. Елисеев,

к.т.н., ст.преп. кафедры специальной подготовки

И.И. Каланин,

ст.преп. кафедры специальной подготовки

М.С. Бесков,

преп. кафедры специальной подготовки,

СПб УГПС МЧС России,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассмотрены современные системы виртуальной реальности, применяемые в процессе подготовки курсантов МЧС России. Приведены тактико-технические характеристики программно-аппаратных комплексов виртуальной реальности. Проанализирован функционал данных систем, основные преимущества и недостатки. Обоснована целесообразность развития внедрения средств виртуальной реальности в образовательный процесс специалистов экстренных служб.

Ключевые слова: системы виртуальной реальности, информационные технологии в образовании, подготовка курсантов МЧС России

USE OF VIRTUAL REALITY SYSTEMS IN TRAINING COURSERS RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY

I.B. Eliseev,

Ph.D., Senior Lecturer at the Department of Special Training

I.I. Kalanin,

Senior Lecturer at the Department of Special Training

M.S. Beskov,

Lecturer at the Department of Special Training,

SPb UGPS EMERCOM of Russia,

St. Petersburg

Annotation: The article discusses modern virtual reality systems used in the training of cadets of the Russian Emergencies Ministry. The tactical and

technical characteristics of virtual reality hardware and software systems are given. The functional of these systems, the main advantages and disadvantages are analyzed. The expediency of the development of the introduction of virtual reality means into the educational process of emergency services specialists has been substantiated.

Keywords: virtual reality systems, information technologies in education, training of cadets of the Russian Emergencies Ministry

Современная реальность диктует новые требования к подготовке будущих руководителей экстренных служб. Уровень развития информационных компьютерных технологий позволяет внедрять в процесс их обучения принципиально новые средства, которые в недавнем прошлом могли показаться фантастическими. В частности, все большее распространение получают системы моделирования виртуальной реальности. Такие разработки позволяют отработать практические навыки без использования дорогостоящих полигонов и без угрозы для жизни и здоровья обучающихся [1-4].

Предпосылки к внедрению в жизнь средств и методов виртуальной реальности появились много лет назад. Родоначальницей этого направления можно считать телевизионную камеру наблюдения – с ее помощью пользователь имел дело не с реальным объектом, а с его виртуальной копией. Следующим этапом развития средств виртуальной реальности становится виртуальное моделирование рельефа территорий и прогнозирование возможное возникновение различных пожаров. На этом этапе развиваются географические информационные системы (ГИС), которые способны моделировать условия в зоне пожара. При этом, пользователь таких программ имеет возможность изменять геометрические размеры пожаров, моделировать различные сценарии, отображая их на экране.

В рамках единой информационной системы стало возможным объединять модели, имитирующие процесс развития опасных явлений и действий пожарно-спасательных подразделений, что позволяет приобрести определенные навыки при работе с системами и принятии правильных управленческих решений.

В типовом случае моделируются следующие параметры:

- характеристика опасного события – место возникновения пожара, значение сил и средств, плотности, энергии и др.;
- процесс выделения энергии и производимые ею разрушения, заражение или загрязнение местности;

– параметры сопротивления элементов инженерных систем воздействию, определяющие величину ущерба, наносимого пожаром (функция уязвимости элемента).

Совокупность моделирования данных параметров позволяет сформировать образ, называемый «обстановкой на пожаре».

После формирования обстановки на пожаре программа позволяет перебирать возможные варианты решения поставленной задачи с учетом имеющихся ресурсов. При оценке вариантов эффективность решений можно оценивать по различным критериям – экономическим, социальным, политическим и др. Таким образом, систематическая работа с программой позволяет выработать у будущих руководителей навыки принятия эффективных управленческих решений при ликвидации последствий пожаров [5].

Следует отметить тот факт, что аналогичные средства для подготовки пожарных, используемые за рубежом, требуют адаптации для использования на территории РФ, так как не учитывают особенностей российского законодательства [6-8]. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка отечественных программных продуктов, «заточенных» на пользователя системы МЧС России. Одним из таких продуктов является информационный комплекс «Аналитик».

Программно-аппаратный комплекс «Аналитик» позволяет решать следующие задачи:

- прогнозирование координат и силы опасного явления;
- оценка вероятного ущерба;
- расчет требуемого количества сил и средств, необходимых для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- наличие и боеготовность пожарно-спасательных подразделений района выезда, в случае пожара- разработку плана привлечения сил и средств [9].

Как показывает практика, используемые программные средства должны обеспечивать переменную детальность модели для обеспечения оптимального обучающего эффекта. С этой целью элементы виртуальной модели можно разделить на следующие уровни:

- «конструкторский» – элементы инженерных сооружений, которые могут быть использованы для управления ходом событий;
- «архитектурный» – модели, детальность которых ограничена изображением ограждающих конструкций до проникновения внутрь (здания и сооружения);

- «ландшафтный» – модели этого уровня дают представление о наличии проездов для техники, устройств и коммуникаций для подачи энергоресурсов;

- «генеральный» – характеризует транспортную доступность объекта.

При оценке различных вариантов решения задачи в виртуальной среде не следует забывать о психологической составляющей реальных спасательных работ – в отличие от виртуальной модели спасателя, готового раз за разом беспрекословно выполнять поставленные задачи, у реального человека имеет место изменение поведенческих реакций в процессе работы, связанное с эмоциональным истощением, перегрузками, неготовностью сталкиваться с человеческими страданиями и т.п.

Решение проблем подобного характера предложено компанией VE Group. Перед специалистами VE Group стояла задача разработки аппаратно-программного комплекса, позволяющего решать задачи психологической и психофизиологической диагностики, подготовки, профилактики и реабилитации сотрудников системы МЧС России. Решение было представлено в виде стационарной проекционной системы, оснащенной специальным психофизиологическим оборудованием:

Три экрана обратной проекции и один экран прямой проекции, которые в совокупности образуют куб, позволяют создавать эффект присутствия в условиях пожара – в задымленной зоне, в зоне теплового воздействия, при этом существует возможность отработки действий как одного сотрудника, так и взаимодействия между подразделениями. Трекинг-система (система отслеживания движения) позволяет имитировать восприятие 3D-информации подобно голографии.

Комплекс психофизиологического оборудования и специального программного обеспечения позволяет отслеживать, измерять, записывать и анализировать показатели психофизиологического состояния пользователя в зависимости от воздействующих на него сцен виртуальной реальности. Комплекс включает в себя электроэнцефалограф, видеооборудование, а также датчики, позволяющие фиксировать физиологические реакции, такие как потоотделение, частота дыхания, наличие тремора и др. Данное оборудование позволяет моделировать различные ситуационные задачи и оценивать реакцию на них тестируемых сотрудников, а также проводить тренировки по действиям в таких ситуациях.

Комплекс позволяет решать ряд задач психологического характера (рис. 1-3):

- проводить коррекцию фобий сотрудников, бороться с различными посттравматическими расстройствами;

- исследовать поведение пользователя в моделируемых ситуациях;

- обучать сотрудников МЧС России техникам и приемам самоконтроля в стрессовых ситуациях;
- проводить тестирование новых технологий и методик обучения сотрудников;
- осуществлять тренинг сотрудников.

Кроме перечисленных задач, центр виртуальной реальности способен эффективно решать задачи поддержки принятия решений при коллективной работе специалистов, исследования рельефа местности по трехмерной модели, а также тестирования новых методик в области подготовки специалистов пожарно-технического профиля.

Однако, не весь спектр задач можно выполнить с помощью данных систем, не всегда удастся в режиме реального времени изменить основные условия: обстановку на пожаре, климатические составляющие, количество привлекаемых сил и средств и т.д.

Рисунок 1 – Центр виртуальной реальности для подготовки сотрудников МЧС России

Рисунок 2 – Научная разработка «Криптон» Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

Рисунок 3 – Порядок работы с «Криптон» в условиях виртуальной реальности

Таким образом, несмотря на то, что подготовка специалистов МЧС России с помощью виртуальной среды не лишена определенных недостатков, очевидно, что информационные компьютерные технологии с каждым годом все прочнее входят во все сферы нашей жизни, включая образование. Внедрение компьютерного моделирования в процесс подготовки курсантов МЧС России позволит вывести качество подготовки на принципиально новый уровень, недоступный при традиционном обучении.

Список литературы

[1] Баюров А.Е. Виртуальная реальность в образовании. / А.Е. Баюров, О.А. Петрова; Под общей редакцией Ю.Ю. Логинова // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Сборник материалов V Международной научно-практической конференции, посвященной Дню космонавтики. В 3-х томах. – 2019. 632-635 с.

[2] Угаров А.Н. Виртуальная реальность в системах безопасности. / А.Н. Угаров. // CADmaster. – 2009. № 1 (46). 32-35 с.

[3] Центр исследования экстремальных ситуаций. Информационно-аналитический комплекс по вопросам гражданской обороны и защиты населения «Аналитик». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.esrc.ru/I/informacionno-analicheskiiy-kompleks-analitik>. (дата обращения: 20.12.2021).

[4] Центр виртуальной реальности в Санкт-Петербургском Университете ГПС МЧС России. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ve-group.ru/portfolio/tsentr-virtualnoy-realnosti-v-sankt-peterburgskom-universitete-gps-mchs-rossii/>. (дата обращения: 20.12.2021).

[5] Зуб А.Т. Принятие управленческих решений. Теория и практика: Учеб. пособ. / А.Т. Зуб. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М., 2010. 400 с.

[6] Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 23.10.2021) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/. (дата обращения: 20.12.2021).

[7] Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48356/. (дата обращения: 20.12.2021).

[8] Приказ от 26 октября 2017 года N 472 «Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны» (с изменениями на 28 февраля 2020 года). [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/71833062/>. (дата обращения: 20.12.2021).

[9] Приказ от 25 октября 2017 года N 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах» (с изменениями на 28 февраля 2020 года). [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/71833064/>. (дата обращения 20.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bayurov A.E. Virtual reality in education. / A.E. Bayurov, O. A. Petrova; Edited by Yu.Yu. Loginova // Actual problems of aviation and astronautics. Collection of materials of the V International scientific and practical conference dedicated to the Day of Cosmonautics. In 3 volumes. – 2019. 632-635 p.

[2] Ugarov A.N. Virtual reality in security systems. / A.N. Ugarov. // CADmaster. – 2009. No. 1 (46). 32-35 p.

[3] Center for the Study of Extreme Situations. Information and analytical complex on civil defense and population protection "Analyst". [Electronic resource]. – URL: <http://www.esrc.ru/I/informacionno-analiticheskiy-kompleks-analitik>. (date of access: 20.12.2021).

[4] Center for virtual reality at the St. Petersburg University of the State Fire Service of the EMERCOM of Russia. [Electronic resource]. – URL: <http://ve-group.ru/portfolio/tsentr-virtualnoy-realnosti-v-sankt-peterburgskom-universitete-gps-mchs-rossii/>. (date of access: 20.12.2021).

[5] Tooth A.T. Making management decisions. Theory and Practice: Textbook. manual. / A.T. Tooth. – M.: ID "FORUM": INFRA-M., 2010. 400 p.

[6] Decree of the Government of the Russian Federation of 12/30/2003 N 794 (as amended on 10/23/2021) "On the unified state system for the prevention and elimination of emergencies." [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/. (date of access: 20.12.2021).

[7] Decree of the President of the Russian Federation of 11.07.2004 No. 868 "Issues of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters." [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48356/. (date of access: 20.12.2021).

[8] Order of October 26, 2017 N 472 "On approval of the Procedure for training fire brigade personnel" (as amended on February 28, 2020) ". [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/71833062/>. (date of access: 20.12.2021).

[9] Order of October 25, 2017 N 467 "On approval of the Regulations on fire and rescue garrisons" (as amended on February 28, 2020). [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/71833064/>. (date of circulation 12/20/2021).

© И.Б. Елисеев, И.И. Каланин, М.С. Бесков, 2021

Поступила в редакцию 5.12.2021
Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Елисеев И.Б, Каланин И.И., Бесков М.С. Использование систем виртуальной реальности в подготовке курсантов МЧС России // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 113-121. URL: <https://ip-journal.ru/>